

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604767>

УДК 004

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММЕРСИВНЫХ 3D ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Ю.А. Малова,

аспирант,

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,

г. Армавир,

преп. математики,

ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный техникум»,

Краснодарский край, Тихорецкий район,

пос. Парковый

E-mail: malova_u.a@mail.ru

Е.А. Дьякова,

научный руководитель,

д.пед.н., проф. кафедры математики, физики и методики их преподавания,

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,

г. Армавир

Аннотация: Статья представляет обобщение идей и способов использования новых 3D технологий в образовании. Актуальность исследуемой темы состоит в том, что технологии дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR) и смешанной реальности (MR) становятся все более зрелыми и открывают новые пути для удаленного сотрудничества. Системы видео- и телеконференций уже широко используются в современном мире, что позволяет сосредоточиться на более новых альтернативах, использующих технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Предмет исследования – использование 3D технологий в образовании.

Ключевые слова: дополненная реальность, виртуальная реальность, смешанная реальность, 3D технологии, онлайн обучение

ASSESSMENT OF THE POSSIBILITIES OF USING IMMERSIVE 3D TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Y.A. Malova,

Postgraduate Student of Physical and Mathematical Sciences

Armavir State Pedagogical University,

Armavir,
Teacher of mathematics,
GBPOU KK "Tikhoretsky Industrial Technical School»,
Krasnodar region, Tikhoretsky district, village Park, Russia
E-mail: malova_u.a@mail.ru

E.A. Dyakov,
Scientific Director,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor departments of mathematics, physics
and methods of their teaching,
FSBEI VO "Armavir State Pedagogical University",
Armavir

Annotation: The article is a summary of the ideas and ways of using new 3D technologies in education. The relevance of the research topic is that the technologies of augmented reality (AR), virtual reality (VR) and mixed reality (MR) are becoming more mature and open up new ways for remote cooperation. Video and teleconferencing systems are already widely used in the modern world, which allows us to focus on newer alternatives that use virtual, augmented and mixed reality technologies. The subject of the research is the use of 3D technologies in education.

Keywords: augmented reality, virtual reality, mixed reality, 3D technologies, online learning

Сотни миллионов людей каждый день узнают что-то новое при помощи Интернета. При взаимодействии человека и компьютера с новыми системами, экспериментами и наблюдениями обнаруживаются ранее неизвестные аспекты использования веб-ресурсов в образовании. Инновации онлайн-обучения открыли дверь для большего числа людей, желающих обучаться и получивших эту возможность при ограниченности времени и средств. Интернет предлагает множество формальных и неформальных онлайн-ресурсов, доступных бесплатно или по значительно более низкой цене по сравнению с традиционными, автономными образовательными возможностями и, таким образом, расширяет доступность образовательных ресурсов. Массовые открытые онлайн-курсы, видео-уроки, сайты, сетевые журналы, онлайн-дискуссионные группы, в свою очередь, помогают людям приобрести новые знания и навыки, способны улучшить их перспективы трудоустройства, социальную мобильность и личное благосостояние.

Системы дистанционного сотрудничества становятся все более значимыми в современном обществе, особенно во времена, когда рекомендуется физическое дистанцирование. В промышленности, в научных

исследованиях частные лица сталкиваются со сложной задачей сетевого взаимодействия на больших расстояниях для решения общих задач. В то время как видео- и телеконференции уже широко распространены, системы совместной работы в дополненной, виртуальной и смешанной реальности все еще являются нишевой технологией.

Системы удаленного взаимодействия в AR, VR и MR развиваются медленно, но неуклонно, однако они еще недостаточно хорошо зарекомендовали себя. Такая система состоит из множества различных компонентов и требует специальных знаний в различных областях, таких как 3D-моделирование, анимация, разработка интерактивных ресурсов, создание аватаров и динамического контента, многопользовательской коммуникации и многое другое. Кроме того, системы смешанной реальности часто реализуются с использованием комбинации аппаратных средств AR и VR, что требует определенного опыта в обеих технологиях.

Во время вспышки COVID-19 в декабре 2019 года люди по всему миру были помещены в карантин, города и местные общины запрещают путешествовать и даже выходить на улицу. Большинство научных конференций либо отменяются, либо проводятся полностью виртуально, некоторые даже с использованием иммерсивных 3D технологий.

Конференция IEEE VR 2020 в качестве примера использовала виртуальные комнаты, где участники могли бы объединяться и взаимодействовать друг с другом. Бумажные и стендовые презентации делались в виртуальной среде, которая транслировалась онлайн для более широкой аудитории. Хорошо продуманная система AR/VR/MR может помочь сократить расходы на поездки, офисные помещения, время, а также выбросы углекислого газа путем создания общих иммерсивных пространств, с правдоподобным воплощением человека и взаимодействием с окружающим миром. Чтобы конкурировать друг с другом в возникшем кризисе, многие компании и исследователи инвестировали средства в создание новых систем, что делает обзор существующих систем и исследований еще более интересным. Дистанционные системы совместной работы, использующие технологию AR/VR/MR, используются в различных областях взаимодействия человека с компьютером, таких как компьютерная графика, медицина, обучение, когнитивные и естественнонаучные исследования и многое другое.

У сообщества разработчиков остается одна проблема, которая является препятствием для полноценной интеграции указанных технологий в образовательную среду. Стремительно растущий объем знаний об окружающем мире очень сложно своевременно воплощать в интерактивных формах. Для любого современного ученого подготовка книги не представляет особых проблем, ведь для фиксации результатов своих исследований достаточно открыть офисное приложение на компьютере.

Однако понятные каждому без специализированных знаний механизмы создания интерактивного контента с применением виртуальной и дополненной реальности попросту отсутствуют.

Таким образом, многие системы удаленного взаимодействия имеют различные аспекты новизны, которые не могут быть описаны путем отнесения их к определенной категории. Например, одна система могла бы преуспеть в новизне аватаров, в то время как другая представила новый вид техники взаимодействия для удаленного сотрудничества. Одна из целей этого исследования состоит в том, чтобы ответить на вопросы «Как пользователи представлены в виртуальных средах?», «Какое взаимодействие возможно в общем виртуальном пространстве?», «Как можно использовать рассматриваемые технологии в образовании?».

Исследование проводилось в итеративном процессе выявления и объединения наиболее релевантных статей с последующей их категоризацией. Постепенно добавляя новые исследовательские работы, мы осуществили процесс категоризации по трем основным направлениям: Окружающая среда, Взаимодействие и Аватары. Наш поиск был выполнен с использованием поисковых запросов в различных источниках данных и потому достаточно репрезентативен. Используемые источники включают базы Scopus (<https://www.scopus.com>), GoogleScholar (<https://scholar.google.com>), электронной библиотеки ACM (<https://dl.acm.org/>), приложение по стандарту IEEE (<https://ieeexplore.ieee.org/>), и MicrosoftAcademic (<https://academic.microsoft.com/>). Кроме того, мы просмотрели материалы нескольких ведущих конференций AR и VR, таких как IEEE VR, ISMAR и EuroVR, уделив особое внимание темам, связанным с сотрудничеством в виртуальной среде.

Виртуальная среда относится к моделируемой среде, которая стимулирует сенсорные впечатления пользователя. Одной из первых виртуальных сред стала Sensorama, созданная Мортонем Хейлигом в начале шестидесятых [1-5]. Он включал в себя имитацию езды на мотоцикле с 3D-визуальными эффектами, стереозвуком, обонятельными (ароматами) и тактильными (вибрация сиденья и ветер от вентиляторов) сигналами. В современных источниках большинство виртуальных сред не являются такими всеобъемлющими и полными, как прототип, созданный Хейлигом, а скорее сосредоточены на определенных областях, которые в основном являются визуальными или акустическими симуляторами.

Исключение составляют системы дополненной реальности, использующие маркеры, где все еще популярны осязаемые интерфейсы с тактильной обратной связью. В качестве примера можно привести работу Peng Wang и его соавторов, где используются материальные интерфейсы, такие как обычный стол [6]. Другие авторы, например, Yan Shen, разработали

системы на основе маркеров, использующих дополнительные инструменты взаимодействия, такие как джойстик [7-10]. С быстрым ростом технологии AR системы на основе маркеров устарели и перестали развиваться.

В случае VR обычно существует 3D-моделируемая сцена, которая визуализируется, в то время как в AR виртуальная среда относится к дополненным виртуальным объектам, наложенным на реальный мир. Некоторые системы AR не включают в себя рендеринг 3D объектов, а вместо этого используют общие аннотации и виртуальные указатели. Чувство присутствия, часто называемое телеприсутствием, сильно зависит от качества и согласованности виртуальной среды. В ранних работах исследователи предполагали, что общее ощущение присутствия усиливается путем добавления тактильных и слуховых сигналов. Чем больше чувств и впечатлений складываются, тем сильнее ощущение присутствия. В VR, например, телеприсутствие достигается не только высоко реалистичными 3D-средами, но и согласованностью, то есть персонажи должны сливаться с окружающей средой, а методы взаимодействия должны быть адекватными.

В работе Vogam Yoon и др. сравниваются типы аватаров с различными стилями. Авторы пришли к выводу, что виртуальная среда в мультяшном стиле должна использовать аватары в мультяшном стиле для достижения более сильного чувства слияния для пользователей [4].

Акцент на передачу и получение знаний с помощью систем дистанционного сотрудничества дополненной и виртуальной реальности показан Терезой Монахан и др., в веб-системе VR было реализовано предоставление образовательного процесса в режиме онлайн [2]. Система обладает иммерсивным эффектом 3D-среды, позволяющим лектору добавлять медиа и виртуальные объекты. Аватары могут использовать жесты, например, они могут поднять руку, чтобы задать вопрос.

Сяомин Чэнь, Чжибо Чэнь, Е Ли, Тяньюй Хэ, Цзюньхуэй Хоу, Сен Лю и Ин Хэ в своей работе «Иммерсивное движение. Обучение в виртуальной реальности» [1] создали «бессмертную» систему, которая предназначена для дистанционного обучения с использованием движения. Peng Wang использует комбинацию камеры, проектора, VR HMD и ручного трекера для создания удаленной системы совместной работы при передаче знаний в производственном сценарии [6]. Примером является рабочий, собирающий водяной насос, в то время как камера записывает и передает видеозапись. Удаленный специалист, просмотрев видео материал с помощью виртуальной реальности HMD, передает визуальные сигналы обратно рабочему. Проектор на стороне рабочего проецирует движения рук удаленного эксперта на рабочую поверхность.

Александр Шефер (Alexander Schäfer) использовал панорамные изображения для создания общей фотореалистичной виртуальной среды в

сценарии встречи [3]. Пользователи могут проводить виртуальные презентации с обменом медиа и жестами рук для взаимодействия с дополненными виртуальными объектами.

Tim Weissker, Pauline Bimberg, and Bernd Froehlich исследовали групповую навигацию в виртуальных иммерсивных средах [8]. Авторы реализовали систему, которая позволяла пользователям перемещаться внутри виртуальной среды как вместе, группой, так и индивидуально. В их системе пользователи могут присоединиться к другим, а затем организовывать телепортационное перемещение по виртуальному миру вместе. Их результаты показали преимущества в совместной работе, был реализован переход между индивидуальной и групповой навигацией.

Предложенные Steffen Gauglitz системы дистанционного сотрудничества смешанной реальности, поддерживающие локальных и удаленных пользователей, особенно полезны при решении задач [7]. В своей работе удаленный пользователь способен видеть текущее представление локального пользователя и аннотировать представление, которое затем отображается в AR. Интересным подходом к удаленному сотрудничеству является 360 Anywhere – это настраиваемая платформа для удаленного взаимодействия в дополненной реальности, основанная на 360-степенью ввода видео. Платформа предоставляет конечным пользователям средства для гибкой и быстрой настройки соответствующей системы, особенно в мобильных и специальных настройках. Единственное техническое требование – это 360-градусная камера, которая способна в прямом эфире транслировать в веб-приложение. Она позволяет осуществлять специальную удаленную совместную работу в AR с помощью 360-градусного живого ввода. Пользователи могут добавлять цифровые аннотации, рисуя на 360-градусном видеопотоке либо с помощью обычного настольного приложения либо с помощью мобильных устройств. Изображения, сделанные удаленными участниками, визуализируются в локальном физическом пространстве через проектор.

В Европе особую известность получил проект «CLASSVR». Его создатели предлагают не просто полноценный набор средств виртуальной реальности (устройство + программное обеспечение), а комплексное решение, позволяющее осуществлять массовое обучение. С помощью такого набора средств можно вести обучение не только в небольших группах, но и в самых настоящих учебных классах с большим количеством учащихся. В рамках проекта учителя могут самостоятельно с помощью адаптированного и понятного интерфейса формировать планы, разрабатывать программы и создавать визуальные элементы обучающего курса. Кроме того, учителям абсолютно не нужно обладать какими-либо навыками в программировании.

Наглядные иллюстрации можно позаимствовать из базы разработанных сюжетов, а также загрузить дополнительный контент.

Форматы AR и VR в образовании могут быть различными, однако отдельные их преимущества перед очным обучением очевидны. Передача опыта и картинки посредством виртуальной и дополненной реальности, в первую очередь, обусловлены эффективностью вовлечения участников, а следовательно, усовершенствованием образовательного процесса. По данным исследований компании VRARlab более 90 % обучающихся успешно усваивают подобный материал, что дает надежды на эффективное применение виртуальной и дополненной реальности в образовании.

В целом мы обнаружили, что виртуальная среда систем удаленного сотрудничества ориентирована на аудиовизуальные стимулы. Некоторые работы даже не реализовывали аудио, полностью сосредоточившись на визуальной обратной связи. В то же время как другие работы включали некоторую тактильную обратную связь, эти системы в основном основывались на маркерах AR-систем и полагались на маркеры, прикрепленные к физическим объектам.

Виртуальное расширение реальности позволяет лучше воспринимать и понимать окружающую действительность, например, в физике распад ядра или движение частиц, которое невозможно наблюдать, будет не просто анимацией, а визуально воспринимаемым почти реальным процессом.

Преимущества иммерсивного подхода в образовании несколько:

1. Визуализация. Виртуальное пространство позволяет детально рассмотреть объекты и процессы, которые невозможно или очень сложно проследить в реальном мире.

2. Внимание. В виртуальном мире на человека практически не воздействуют внешние раздражители. Он может всецело сконцентрироваться на материале и лучше усваивает его.

3. Вовлечение. Сценарий процесса обучения можно с высокой точностью запрограммировать и контролировать. В виртуальной реальности ученики могут проводить физические эксперименты, воспроизвести выдающиеся физические опыты, решать сложные задачи с визуализацией или в более увлекательной и понятной игровой форме.

4. Безопасность. В виртуальной реальности можно без каких-либо рисков проводить сложные эксперименты, оттачивать навыки. Независимо от сложности сценария учащийся не нанесет вреда себе и другим.

5. Эффективность. Опираясь на уже проведенные эксперименты, можно утверждать, что результативность обучения с применением VR минимум на 10 % выше, чем классического мультимедийного формата.

Мысль о том, что в повседневном обучении важно использовать самые передовые технологии, не покидает умы практически каждого из нас.

По данным специалистов в области лингвистики и психологии, самые благоприятные условия для усвоения новых знаний – в детском и юношеском возрасте. Но отсутствие интереса, невнимательность и неумение концентрироваться на непростых вещах не позволяют нам эффективно получать образование в любом возрасте. Современная система образования конкурирует с развлекательной сферой и нуждается в механизмах восприятия, которые позволят вовлечь учеников в процесс усвоения новых знаний с тем же или близким эмоциональным откликом. Ведь эффективным обучением движет интерес, который нужно сначала сформировать, а затем поддержать.

Многие современники воспринимают виртуальную реальность как нечто далекое и недоступное рядовому пользователю. Другие уверены, что VR – это технология исключительно для игр. На самом деле ошибаются и те, и другие. VR уже здесь и доступен каждому. Началась геймификация образования, разрабатываются виртуальные лаборатории и ресурсы, переносящие исследователя в виртуальную среду с полным набором ощущений (как в фильме «Аватар»).

Образовательный VR-контент сейчас можно найти в самых разных источниках, например:

- VR-приложения в каталогах AppStore, GooglePlay или Steam. В данных сервисах находится несколько десятков самых разнообразных приложений, направленных на обучение и получение новых навыков;

- видеоролики на YouTube, созданные специально для VR. Видео в формате «360 градусов» становится популярнее с каждым днем, а YouTube этому отлично способствует;

- специальные программы от разработчиков в сфере образования. Как правило, они производятся на заказ и создаются под конкретные задачи. Часть из них уже достаточно сложны, другие могут использоваться без специального оборудования.

Многие приложения доступны совершенно бесплатно. Плюс есть демо-версии, позволяющие опробовать технологию и решить, готовы ли вы платить за конкретный ресурс. Технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности становятся эффективным инструментом в образовании.

Список литературы

[1] Иммерсивное движение. Обучение в виртуальной реальности. / Сяомин Чэнь, Чжибо Чэнь, Е Ли, Тяньюй Хэ, Цзюньхуэй Хоу, Сен Лю и Ин Хэ. [Электронный ресурс]. – URL:

https://www.researchgate.net/publication/4261035_Experimental_Study_on_Augmented_Reality_Potentials_in_Urban_Design. (дата обращения: 18.01.2021).

[2] Монахан Тереза. Виртуальная реальность для совместного электронного обучения. / Тереза Монахан, Гэвин Макардл и Микела Бертолотто. // *Computers&Education*. – 2008. No 50 (4). [Электронный ресурс].

– URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131506001989?via%3Dihub>. (дата обращения: 12.02.2021).

[3] Schäfer Alexander. Towards Collaborative Photorealistic VR Meeting Rooms. / Alexander Schäfer, Gerd Reis, Didier Stricker. // *InProceedings of Mensch und Computer*. – 2019. 599-603 p. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/335712151_Towards_Collaborative_Phorealistic_VR_Meeting_Rooms. (дата обращения: 20.01.2021).

[4] The Effect of Avatar Appearance on Social Presence in an Augmented Reality Remote Collaboration. / Boram Yoon, Hyung-il Kim, Gun A Lee, Mark Billinghurst, Woontack Woo. // *In 2019 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*. – 2019. 547-556 p. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/335198326_Effect_of_Full_Body_Avatar_in_Augmented_Reality_Remote_Collaboration. (дата обращения: 05.02.2021).

[5] Heilig Morton L. Sensorama simulator. / Morton L. Heilig. – 1962. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.uschefnerarchive.com/morton-heilig-inventor-vr/>. (дата обращения: 23.01.2021).

[6] 2.5 DHANDS: a gesture-based MR remote collaborative platform. / Peng Wang, Shusheng Zhang, Xiaoliang Bai, Mark Billinghurst, Weiping He, Mengmeng Sun, Yongxing Chen, HaoLv, HongyuJi. // *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 102. – 2019. No 5-8. 1339-1353 p.

[7] World-stabilized annotations and virtual scene navigation for remote collaboration. / Steffen Gauglitz, Benjamin Nuernberger, Matthew Turk, Tobias Höllerer. // *In Proceedings of the 27th annual ACM symposium on User interface software and technology*. – 2014. 449-459 p.

[8] Weissker Tim. Getting There Together: Group Navigation in Distributed Virtual Environments. / Tim Weissker, Pauline Bimberg, Bernd Froehlich. // *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 26. – 2020. No 5. 1860-1870 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Tim-Weissker-2108320906>. (дата обращения: 22.01.2021).

[9] Shen Yan. A framework for multiple-view product representation using Augmented Reality. / Yan Shen, SK Ong, A. YC Nee. // *In 2006 International Conference on Cyberworlds*. – 157-164 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4030822>. (дата обращения: 15.01.2021).

[10] Shen Yan. Augmented reality for collaborative product design and development. / Yan Shen, Soh Khim Ong, Andrew YC Nee. // Design Studies 31. –2010. No 2. 118-145 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Immersive movement. Learning in virtual reality. / Xiaoming Chen, Zhibo Chen, Ye Li, Tianyu He, Junhui Hou, Sen Liu and Ying He. [Electronic resource]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/4261035_Experimental_Study_on_Augmented_Reality_Potentials_in_Urban_Design. (date of access: 18.01.2021).

[2] Monaghan Teresa. Virtual reality for collaborative e-learning. / Teresa Monahan, Gavin McArdle and Mikela Bertolotto. // Computers & Education. – 2008.No 50 (4). [Electronic resource]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131506001989?via%3Dihub>. (date of access: 12.02.2021).

[3] Schäfer Alexander. Towards Collaborative Photorealistic VR Meeting Rooms. / Alexander Schäfer, Gerd Reis, Didier Stricker. // InProceedings of Mensch und Computer. – 2019.599-603 p. [Electronic resource]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/335712151_Towards_Collaborative_Phorealistic_VR_Meeting_Rooms. (date of access: 20.01.2021).

[4] The Effect of Avatar Appearance on Social Presence in an Augmented Reality Remote Collaboration. / Boram Yoon, Hyung-il Kim, Gun A Lee, Mark Billingham, Woontack Woo. // In 2019 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR). – 2019.547-556 p. [Electronic resource]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/335198326_Effect_of_Full_Body_Avatar_in_Augmented_Reality_Remote_Collaboration. (date of access: 05.02.2021).

[5] Heilig Morton L. Sensorama simulator. / Morton L. Heilig. – 1962. [Electronic resource]. – URL: <https://www.uschefnerarchive.com/morton-heilig-inventor-vr/>. (date of access: 23.01.2021).

[6] 2.5 DHANDS: a gesture-based MR remote collaborative platform. / Peng Wang, Shusheng Zhang, Xiaoliang Bai, Mark Billingham, Weiping He, Mengmeng Sun, Yongxing Chen, HaoLv, HongyuJi. // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 102. – 2019. No 5-8. 1339-1353 p.

[7] World-stabilized annotations and virtual scene navigation for remote collaboration. / Steffen Gauglitz, Benjamin Nuernberger, Matthew Turk, Tobias Höllerer. // In Proceedings of the 27th annual ACM symposium on User interface software and technology. – 2014. 449-459 p.

[8] Weissker Tim. Getting There Together: Group Navigation in Distributed Virtual Environments. / Tim Weissker, Pauline Bimberg, Bernd Froehlich. // IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 26. – 2020. No 5. 1860-

1870 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Tim-Weissker-2108320906>. (date of access: 01.22.2021).

[9] Shen Yan. A framework for multiple-view product representation using Augmented Reality. / Yan Shen, SK Ong, A. YC Nee. // In 2006 International Conference on Cyberworlds. – 157-164 p. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4030822>. (date of access: 15.01.2021).

[10] Shen Yan. Augmented reality for collaborative product design and development. / Yan Shen, Soh Khim Ong, Andrew YC Nee. // Design Studies 31. –2010. No 2. 18-145 p.

© Ю.А. Малова, 2021

Поступила в редакцию 17.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Малова Ю.А. Оценка возможностей использования иммерсивных 3D технологий в образовании // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-4(4). С. 23-33. URL: <https://ip-journal.ru/>